

ЎЗГАРУВЧАН ТОК ЗАНЖИРИДАГИ ЭЛЕМЕНТЛАР ВА ПАРАМЕТРЛАР, ЎЗГАРУВЧАН ТОК ЗАНЖИРЛАРИНИ ҲИСОБЛАШ

Миржамолов Абдуманноп Абдуғаффорович –
Юқори Чирчиқ касб-ҳунар мактаби катта ўқитувчиси

Аннотация: Резистор – бу асосий вазифаси ток ва кучланишни бошқариш мақсадида маълум электр токига қаршилик кўрсатиш бўлган элемент. Резистор қаршилиги қанчалик катта бўлса, зундан оқиб ўтадиган ток қиймати шунча кичик бўлади

Резисторнинг асосий характеристикалари:

- қаршиликнинг номинал қиймати
- рухсат
- максимал сочилиш қуввати
- қаршиликнинг температура коэффиценти

Калит сўзлар: Резистор қаршиликнинг номинал қиймати, рухсат, максимал сочилиш қуввати, қаршиликнинг температура коэффиценти, кетма-кет, параллель, конденсатор, индуктивлик ғалтаги, диэлектрик

Резистор (инглизча ресистор, юнонча ресисто – қаршилик кўрсатаман дегани) – бу асосий вазифаси ток ва кучланишни бошқариш мақсадида маълум электр токига қаршилик кўрсатиш бўлган элемент. Резистор қаршилиги қанчалик катта бўлса, зундан оқиб ўтадиган ток қиймати шунча кичик бўлади (1–расм).

1–расм.

Резисторнинг асосий характеристикалари:

- **қаршиликнинг номинал қиймати** (номинал). Омлар (Ом ёки Ω), килоомлар (кОм ёки к Ω ; 1 кОм=10³ Ом), мегаомлар (МОм ёки М Ω ; 1 МОм=10⁶ Ом)ларда кўрсатилади.

- **рухсат** – қаршилик қийматининг унинг номиналидан оғиш қиймати. Процентларда кўрсатилади. Масалан, резисторда 1кОм±10% деб кўрсатилган бўлса, резисторнинг реал қиймати 900 Омдан 1,1 кОмгача оралиғда бўлишини билдиради.

- **максимал сочилиш қуввати** – резистордан оқиб ўтиши мумкин бўлган максимал ток қийматини кўрсади. Бу катталиқ $P = I^2R$ ифода ёрдамида ҳисобланади. Бу катталиқ ортиб кетса резистор куйиши мумкин.

- **қаршиликнинг температура коэффиценти** (КТК) – температура ўзгариши билан резисторнинг номинал қиймати қанчага ўзгаришини кўрсатади. Жуда муҳим кўрсаткич. Масалан, Ой сиртининг температураси -160°Сдан +120°Сгача бўлса, демак, космик аппаратга ҳамма резисторни қўллаб бўлмайди.

Турли қурилма ва элементларнинг икки хил уланиш схемаси мавжуд – **кетма-кет** ва **параллель**. Реал ҳаётда яна аралаш уланишс хемаси ҳам мавжуд бўлиб, бунда ягона электр зандирига элементлар ҳам кетма-кет, ҳам параллель уланади.

Ўтказгич деганда фақат ток ўтказувчи симлар эмас, балки ток оқиб ўтувчи барча қурилма ва элементлар, масалан, электродвигателлар, лампалар, оез исторлар ва бошқалар тушунилади.

Кетма-кет улаш :

- бутун ток занжирдан бир хил ток оқиб ўтади:
- умумий кучланиш қиймати барча ўтказгичдан оқиб ўтаётган кучланиш қийматлари йиғиндисига тенг:
- ўтказгичлардаги кучланиш қиймати улардаги қаршилик қийматларига тўғри пропорционал: $\frac{U_1}{U_2} = \frac{R_1}{R_2}$, яъни қаршилик қиймати катта бўлган сари, ундаги кучланиш пасайиши ҳам шунча катта бўлади
- занжирдаги қаршиликнинг умумий қиймати, барча ўтказгичлардаги қаршилик қийматлари йиғиндисига тенг.

Кетма-кет уланиш схемасида ўтказгичлардан бири ишдан чиқса, бутун схема ишга яроқсиз ҳолатга келади. Масалан, арча гирляндаларидаги лампочкаларни кетма-кет улаб бўлмайди, чунки битта лампочка куйса, гирляндадаги барча лампочкалар ўчади ва яроқсизини аниқлаш анча мушкул бўлади. Лекин, бундай уланиш схемасини ўз қўлланиш соҳалари мавжуд. Масалан, ҳимояланувчи элементга кетма-кет уланади. Агар занжирда ўта юкланиш юзага келса, предохранитель куюди ва занжирдан ток оқиб ўтиш тўхтади. Бу вақтда асосий қурилма сақлаб қолинади ва ёнғинга олиб келиши мумкин бўлган симнинг йнишини олди олинади. Қўриқлаш тизимларини шундай улаш тавсия этилади, бир жойда узилиш бўлса, хавф сигнали ишга тушади.

Параллель улаш

- бутун ток занжирга қўйиладиган кучланиш қиймати бир хил:
- умумий ток қиймати занжирдан оқиб ўтаётган ток қийматлари йиғиндисига тенг:

- ўтказичлардаги ток қиймати улардаги қаршилик қийматларига тескари пропорционал: $\frac{I}{I_2} = \frac{R_2}{R_1}$, яъни қаршилик қиймати катта бўлган сари, ундан оқиб ўтаётган ток қиймати шунча кичик бўлади

- занжирдаги қаршиликнинг умумий қиймати қуйидагича аниқланади
Агар арча гирляндаси мисолига қайтсак, уҳолда битта лампочканинг қуйиши, қолган лампочкалар ишига ҳалақит бермайди ва қуйган лампочкани аниқлаш қийин эмас. Лекин бундай уланиш учун кўп сим талаб этилади.

Конденсатор – иккита электроддан ташкил топган қурилма бўлиб, улар юпқа қатламли диэлектрик билан бир – биридан ажратилган (2–расм). Улар электр зарядини тўплаш имконига эга. Конденсатор томонидан тўпланган заряд шунча катта бўлиши мумкинки, унинг ёрдамида жинойтчиларни ҳаракатсизлантириб қўйиш ёки металлларни нуқтавий пайванд қилиш мумкин. Асосий характеристикалари: электр ҳажм, ишчи кучланиш, ҳажмнинг температуравий коэффициенти (ХТК), йўқотишлар бурчаги тангенци. Деярли барча замоанвий электрон қурилмаларда конденсаторлар мавжуд. Конденсаторни турлари кўп, масалан, керамик ва электролит. Электролит конденсаторларни қўллаганда уланиш қутбларини тўғри танлаш керак.

2–расм.

Конденсаторларнинг ишлаш принципи қопламаларига потенциаллар фарқи берилганда уларда электр заряд тўпланиш хусусиятига асосланади.

Вазифасига кўра конденсаторлар контурли, блокировка қилувчи, ажратувчи, фильтрли, термокомпенсацияловчи ва созловчи; сифимининг ўзгариши характерига қараб эса, ўзгармас, ўзгарувчан ва ярим ўзгарувчан бўлади (2–расм).

Диэлектрик материалга кўра конденсаторлар уч турга бўлинади: газсимон, суюқ ва қаттиқ диэлектрикли. Биринчи турга ўзгарувчан ва ярим ўзгарувчан ҳаво конденсаторлари ва газ тўлдирилган ўзгармас конденсаторлар, иккинчи турга эса, радиоаппаратурада чекланган ҳолда ишлатилувчи мой тўлдирилган ва синтетик суюқликли конденсаторлар киради.

Конденсаторлар диэлектрикларининг materiali уларнинг электрик, конструктив ва технологик кўрсаткичлари юқори бўлишлигини таъминлаши керак (номинал сифимларининг кенг диапазони, шунингдек частота ва температура жиҳатдан қўлланиш соҳалари, электрга чидамлилиқ, массаси ва ўлчами кичик бўлиши, юқори ишончилиги, тайёрлашда автоматлаштириш имконияти ва оммавий ишлаб чиқаришда нархининг паст бўлиши). Слюдали, шишали ва шиша–керамик конденсаторлар ишончсизроқ ва уларни тайёрлашни автоматлаштириш деярли мумкин эмас, қоғозли ва металл–қоғозлилари пардалига қараганда пастроқ частотали бўлиб, ўлчами ва массаси электролитик ва оксид–яримўтказгиччиликка қараганда катта. Шунинг учун ҳозирги замон ишлаб чиқаришида, асосан, керамик пардали, электролитик ва оксид–яримўтказгичли конденсаторлар тайёрланади.

Индуктивлик залтаги – каркаста пишиқ ўралган ингичка изоляцияланган симдан иборат. Индуктивликни ошириш мақсадида каркас ичига темир ўзак ўрнатилади (3–расм). Ғалтақдан электр токи ўтганда у электромагнитга айланади, унинг атрофида доимий магнит каби шимолий (Н) ва жанубий (С) қутбларга эга бўлган йўналтирилган магнит майдони юзага келади. ток йўналиши ўзгарса қутблар ҳам алмашади. Ғалтақларнинг бу

хоссаси кўп соҳаларда қўлланилади. Масалан, электродвигатель ва генераторларда, электр ўлчов асбобларида, микрофон ва динамикларда ва ҳ.з.

3–расм.

Қўлланиш соҳасига қараб ғалтак ўлчамлари, уларнинг шакли, ўраш усули, сим изоляциясининг қалинлиги, каркас материали турлича бўлиши мумкин.

Индуктивлик ғалтаклари конструкцияси: қайси частота диапазонида ва неча қувватли тебранма контурларида қўлланилишига ҳам боғлиқ бўлади. Тебранма контур ишчи диапазони ортган сари, одатда ғалтак индуктивлик қиймати камаяди. Индуктивлик ғалтагининг асосий элементлари бўлиб: каркас, ўрам ва экран ҳисобланади.

АДАБИЁТЛАР

1. Х.К. Арипов, А.М. Абдуллаев, Н.Б. Алимова, Х.Х. Бустанов, Е.В. Обьедков, Ш.Т. Тошматов. Электроника. Дарслик. Т. Фан ва технологиялар. 2021й.

2. Арипов Х.К., Абдуллаев А.М., Алимова Н.Б, Бустанов Х.Х., Тошматов Ш.Т. Электроника. Дарслик. Т. Фан ва технологиялар. 2021й.

3. Х.К. Арипов, А.М. Абдуллаев, Н.Б. Алимова. Электроника. Ўқув кўлланма. Т. ТАТУ: «Алоқачи», 2009й.

4. Ю.Ф. Опадчий, О.П. Глудкин, А.И. Гуров. Аналоговая и цифровая электроника. – М.: Горячая линия – Телеком, 2003.

5. Степаненко И.П. Основы микроэлектроники: Учебное пособие для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2001.

6. Ю.Л. Бобровский, С.А. Корнилов, И.А. Кратиров и др.; Под ред. проф. Н.Ф. Федорова. Электронные, квантовые приборы и микроэлектроника: Учебное пособие для вузов.- М.: Радио и связь, 2002